

Praktische Pflege von Obstbäumen in Agroforstsystemen

www.af4eu.eu

Etablierung eines Agroforstsystems unerlässlich
Der mechanische Schutz junger Setzlinge ist bei der

Die praktische Pflege von Obstbäumen in Agroforstsystemen beginnt mit einer sorgfältigen Auswahl der Baumarten. Dabei müssen sowohl die mögliche Pflegeintensität als auch die geplante Nutzung der Ernte berücksichtigt werden. In Agroforstsystemen, die Obstbäume integrieren, wählen wir Arten aus, die gut an die jeweiligen Boden- und Klimabedingungen angepasst sind und nur geringe zusätzliche Pflege erfordern.

Auf Grünlandstandorten sind dies Arten, die im ausgewachsenen Zustand eine Grasnarbe tolerieren können. Im Falle einer silvopastoralen Nutzung müssen sie in der Lage sein, mit Nutz- und Wildtieren in der offenen Landschaft zu koexistieren, die derzeit erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen.

Beim Anpflanzen von Obstbäumen in der Nähe von Ackerflächen ist zu berücksichtigen, inwieweit sich die Bewirtschaftung der Ackerfläche mit der Obsternte zeitlich abstimmen lässt, um gegenseitige Nutzungskonflikte zu vermeiden. Der Durchführung der Pflegearbeiten geht immer ein Pflegeplan voraus.

Die eigentliche Pflege lässt sich in zwei Gruppen von Maßnahmen unterteilen. Die erste umfasst weniger spezialisierte, routinemäßige Pflegearbeiten. Dazu zählen vor allem die regelmäßige Kontrolle der Bäume (Stabilisierung junger Bäume durch Stützen in den ersten Jahren, Überprüfung der Funktionalität mechanischer Schutzvorrichtungen, Erfassung von Schäden oder Krankheiten), das Mähen des Unterwuchses, Bewässerung in den ersten Jahren nach der Pflanzung oder in Trockenperioden, Mulchen mit geeignetem Material, Düngung sowie – nach Absprache – die Anwendung von Schutzmaßnahmen. Die zweite Gruppe von Maßnahmen erfordert eine fachlich fundiertere Vorbereitung. Sie umfasst vor allem den fachgerechten Schnitt der Bäume, die Erstellung von Düngeplänen und die Ausarbeitung von Schutzmaßnahmen gegen spezifische biotische und abiotische Einflüsse.

Funded by
the European Union

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

Nationales Forstzentrum;
Technische Universität in Zvolen, Slowakei

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.